

PUSHTUNLARNING KELIB CHIQISHIGA DOIR MADANIY VA LINGIVISTIK YONDASHUVLAR

Obidjon Nabijon o‘g‘li Abdurahmonov
Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Xalqaro munosabatlar kafedrasida o‘qituvchisi
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: Maqolada Afg‘oniston davlat va jamiyat boshqaruvida katta mavqega ega bo‘lgan pushtunlarning kelib-chiqishi haqida xorijiy va mahalliy olimlarning qarashlarni o‘rganishga bag‘ishlangan. Pushtunlarning nasl-nasabi yahudiy, oriy, turkiy qabilalarga borib taqalishi to‘g‘risidagi yondashuvlarni ko‘rishimiz mumkin. Maqolaning maqsadi olimlar tomonidan taklif etilgan nazariyalar bir-biriga zid ekanligini hamda yetarlicha asoslarga ega emasligini aniqlashga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Abgan, Abdali, Amazon havsazi, Durraniy, Gilzoylar, Paktiyanlar, Pushtunvoliy, Puxunlar, Patan, Tallit.

КУЛЬТУРНЫЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОИСХОЖДЕНИЮ ПАШТУНОВ

Обиджон Набижон оглы Абдурахмонов
Доктор философских наук по политологии
Преподаватель кафедры международных отношений
Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: В данной статье рассматриваются мнения зарубежных и местных ученых о происхождении пуштунов, которые играют важную роль в управлении афганским государством и обществом. Мы видим, что происхождение пуштунов можно проследить до еврейских, арийских и тюркских племен. Цель статьи – определить, противоречат ли друг другу теории, выдвинутые учеными, и являются ли они обоснованными.

Ключевые слова: Афганцы, абдали, бассейн Амазонки, дуррани, гилзай, пакти, пуштунвали, пуштуны, патаны, талит.

CULTURAL AND LINGUISTIC APPROACHES TO THE ORIGINS OF THE PASHTUNS

Obidjon Nabijon ogli Abdurakhmonov
Doctor of Philosophy in Political Science (PhD)
Teacher of the Department of International Relations
Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation: *This article examines the views of foreign and local scholars on the origins of the Pashtuns, who play a significant role in the governance of the Afghan state and society. We see that the Pashtuns' ancestry can be traced back to Jewish, Aryan, and Turkic tribes. The purpose of the article is to determine whether the theories put forward by scholars contradict each other and whether they are well-founded.*

Keywords: *Afghans, Abdalis, Amazon Basin, Durrani, Ghilzai, Paktis, Pashtunwali, Pashtuns, Pathan, Tallit.*

KIRISH

Pushtunlarning kelib chiqish tarixi, an’analari, turmush tarzi, ularning afg‘on jamiyatidagi o‘rni va roli bilan bog‘liq masalalarni tadqiq etish mamlakatda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashda beqiyos o‘ringa ega. Zero, Pushtunlar afg‘on davlatchiligi shakllanishi va rivojlanishida, turli xil etnoslararo munosabatlarda katta ta’sirga ega bo‘lib, ushbu etnik guruhni ilmiy-nazariy, afg‘onlararo tinchlik jarayonlariga ta’siri xususidagi ilmiy yondashuvlarni chuqur tahlil qilish zarurati bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ta’kidlash joizki, pushtunlar tarixini, ularning nasl-nasabini, qabilaviy tuzilamalarini, yozilmagan qonun-qoidalarini o‘rganish murakkab hodisadir. Bu haqida Gollandiyaning Leyden universiteti qoshidagi Xalqaro Osiyo tadqiqotlari instituti direktorining sobiq o‘rinbosari Villem Vogelsangni “Afg‘on va pushtunlarning kelib chiqish tarixini o‘rganish Amazon daryosining manbasini tadqiq etishga o‘xshatgani ham bejiz emas.

ASOSIY QISM

Pushtunlarning kelib chiqish tarixi, “Pushtun” atamasining paydo bo‘lishi jarayoni bevosita Afg‘oniston tarixining bir qismini tashkil etadi. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib, pushtunlarning paydo bo‘lish tarixi qadimgi odamlarning Afg‘oniston hududida istiqomat qilgan dastlabki ilk davriga borib taqaladi degan xulosaga kelish mumkin. Bu borada afg‘onshunos olim va mutaxassislar A.M.Mannonov, N.A.Abdullayev, R.R.Rashidovlar tomonida tayyorlangan “Afg‘oniston tarixi” nomli o‘quv qo‘llanmasida keltirilishicha, Afg‘oniston hududida ilk odamlar qadimgi tosh davri – poleolit davridan yashab kelishgan. Shimoliy Afg‘onistondagi Amudaryo oldi qumliklarida topilgan maxsus ovchilik qurollari bu yerda poleolit davri ovchilari yashaganidan dalolat beradi[1]. Biroq, aynan poleolit davrida yashagan odamlar pushtunlarning ajdodlari ekanligi to‘g‘risida ma’lumotlar mavjud emas. Ta’kidlab o‘tish o‘rinliki, afg‘onshunos tarixchi olimlar, tadqiqotchilar, etnograflar, atropologlar, tilshunos mutaxassislarning ilmiy tadqiqotlarida pushtunlarning kelib chiqishi to‘g‘risida tili, uruf odati, qadriyatlarini, tashqi ko‘rinishiga qarab turlicha

yondashuvlarga guvoh bo‘lamiz. Shu nuqtai nazardan kelib chiqib aytish mumkinki, pushtunlarning nasl-nasabini quyidagi yondashuvlarga ko‘ra tahlil qilish o‘rinlidir:

1. *Tarixiy yondashuv;*
2. *Lingivistik yondashuv;*

Tarixiy yondashuv. Ushbu yondashuv uzoq yillar mobaynida pushtunlar haqida saqlanib qolingan oz sonli qo‘lyozmalar, hunarmandchilik buyumlari hamda boshqa xalqlar tarixi bilan qiyoslab pushtunlarning kelib chiqishi, etnogenezi aniqlashga qaratilgan yondashuvdir. Taassufki, manbaalarda pushtunlar nasl-nasabi to‘g‘risida batafsil asoslangan ma‘lumotlar kam uchraydi. Mavjud manbaalar ham ishonchli, asoslangan ma‘lumotlar emas. Shu boisdan, ushbu yondashuvga ko‘ra pushtunlarning kelib chiqishi haqida tadqiqot olib borgan tarixchilar, sharqshunos olimlar, etnograflar, lingivistlarning qarashlarida dilenmaga guvoh bo‘lamiz. Ayrim izlanuvchilar pushtunlarning ajdodlari yahudiylarga borib taqalishini aytishsa, ikkinchi tomon olimlar esa pushtunlarning kelib chiqishi hozirgi Afg‘oniston zaminida qadimda mavjud bo‘lgan davlatlar, xalqlar bilan aloqadorligini ta‘kidlab, oriylar, ahamoniylar, eftallar, saklar, baqtiryanlar, arablarga borib taqalishini ta‘kidlashadi. Xususan, Lahor universiteti Tillar va tilshunoslik instituti professor-assistenti Baht Munirning pushtun nasl-nasabiga oid Semitik va oriy nazariyalari ham fikrimizni isbotlaydi[2]. Biroq, pushtunlarning etnogenezi faqat Isroil va Oriylarga borib taqalishi mutlaq haqiqat emas. Zero, pushtunlarning kelib chiqish tarixi haqida ishonchli manbaalar va dalillar hali ochiqlanmagan va ushbu nazariyalarga qarshi ma‘lumotlar ham mavjud. Jumladan, Peshovar universitetining Pushtu akademiyasi katta ilmiy xodimi, doktor Muhammad Javed Xalil Pushtunlar qadimiy, o‘ziga xos madaniyatga ega, ammo afsuski, o‘sha davr tarixchilari uni yozma ravishda saqlab qolishmagan va ayrim yozuvchilar pushtunlarni oriylar deyishsa, ba‘zilar ularni yahudiylarning yo‘qolgan qabilasi deb yozishgan. Afsuski, pushtunlar haykaltaroshlikda o‘z tarixi va madaniyatini saqlashga ahamiyat bermagan deb ta‘kidlaydi[3]. Bundan tashqari Amerikalik siyosatchi Z.Bzijenskiy ta‘kidlagandek, Afg‘oniston Yevroosiyo makonida joylashgan hamda Yevroosiyo bolqonlashuvining ham bir qismini tashkil qiladi. Shu sababli ushbu mamlakatda doimo dunyoning yetakchi davlatlari manfaatlari to‘qnashadi. Uzoq yillardan beri davom etib kelgan notinchlik, urushlar pushtunlar haqida manbaalarning yo‘qolib ketishiga olib keldi. Shuningdek, Yunon tarixchisi *Gerodot*, fransuz etnologi *Bernard Dupaigne*, tarixchilar *Runion*, *L.Merediz*, rus tarixchisi *Yu.V.Gankovskiy*, nemis olimi, sharqshunos *Jozef Markvart*, Buyuk Britaniyalik doktor, sharq tillari bo‘yicha mutaxassis *Genri Uolter Bellev*, Norvegiyalik tilshunos, professor *Georg Morgenstierne*, professor *Baht Munir*, doktor *Hanif Xalil*, *Javed Iqbol*, Turkmanistonlik arxeolog *Aydog‘di Kurbanov*, Pokistonlik biolog olim *Muhammad*

Ilyos Afg‘onistonlik olim *Abdulhay Habibi* kabi olimlarning qarashlarida pushtunlar kelib chiqish tarixi forslar, saklar, eftallar, oriylar bilan bog‘liqligi keltirilgan.

Jumladan, Gerodot o‘z kitobida miloddan avvalgi 1-mingyillikdayoq Ahamoniylarning “Arachosia Satrap” da yashagan “*paktyanlar*” deb nomlangan xalq to‘g‘risida ma’lumot berib ketgan. Mazkur xalq milodiy III asrdan boshlab ular asosan “afg‘on” etnonimi bilan ataladi. Bu nom paktiyanlarga forslar tomonidan berilganligi keltirilgan. Bundan tashqari, rus tarixchisi Gankovskiyning “*Istoriya Afganistana*” (Afg‘oniston tarixi) asarida yozishicha Kushonlar imperiyasi qulagandan so‘ng Afg‘oniston hududining muhim qismi uning xarobalarida tashkil topgan xioniylar yoki eftallar tarkibiga kiradi. V asrning ikkinchi yarmida Eftallar davlatining markazi Badaxshonning markaziy tumanlari bo‘lgan deb, taxmin qilishadi. Eftallar Qandahorni qo‘lga kiritib, keyinchalik o‘z hududlarini Panjob, Sind va Rajastangacha kengaytirib oladi. Eftallar hukmdorlariga o‘lpon to‘lashga rozi bo‘lgan mahalliy rojalar, qoida tariqasida, o‘z mulklarini saqlab qolishadi[4]. Vaqt o‘tib, eftallar hukumronligi qulagan bo‘lsa ham pushtunlarning nomi eftallar bilan bog‘liq degan fikrlar saqlanib qoldi. Ya’ni, Eftallar tomonidan hozirgi Afg‘oniston hududiga to‘g‘ri keladigan Qandahorni egallab olinishi sababli pushtunlarni eftallardan kelib chiqqan degan qarshlarni vujudga kelishiga turtki bo‘ladi. Chunki, tarixiy manbalarda dastlabki pushtun qabilalar Qandahor hududida vujudga kelganligi keltirib o‘tilgan.

Afg‘on tarixchisi Abdulhay Habibiyning yozishicha, “afg‘on”dan boshqa ma’noni anglatmaydigan “abgan” so‘zi sosoniylar shohi Shopur I ning qoya bitiklari Naqsh-Rustamda (260-yillar oralig‘ida) qayd etilgan [5]. Bu yerlar sosoniylar, arablar, somoniylar tomonidan bo‘ysundirilgan. Ularning barchasi u yoki bu tarzda pushtunlarning etnogenezida iz qoldirgan deb taxmin qilinadi. Bernard Dupaigne XIX asrda ba’zi ingliz tadqiqotchilari pushtunlar Isroilning o‘nta yo‘qolgan qabilalaridan birining avlodlari ekanligini ta’kidlaganlar, ammo genetik tadqiqotlar hali ham bunday da’voga biron bir dalil topishi kerakligini ta’kidlaydi[6].

Shuningdek, Muhammad Ilyos ham “Amerika Ovozi” radiosiga bergan interviyusida hujayra identifikatsiyasi yoki DNK tadqiqotlari pushtunlarning alohida irq ekanligini va ular Bani Isroil bilan nasl-nasab aloqadorlikka ega emasligini ko‘rsatganini va asl pushtun irqi Bani Isroil bilan bog‘liq degan ma’lumotlar afsona ekanini ta’kidlaydi[7]. Pushtunlar orasida ham bu borada turlicha qarashlar mavjud.

Binobarin, tarixiy yondashuvda pushtunlar Yahudiylardan kelib chiqqan degan qarashga ega bo‘lgan tadqiqotchilar ham bor. Bular sirasiga *Nematullo al-Haravi*, *Muhammad Ali*, Buyuk Britaniyaning Hindistondagi ishonchli vakili bo‘lib ishlagan *Olaf Caroe*, Pokistonlik tarixchi *Said Bahodirshoh Zafar Kakaxel*, *Zmaray Muxaqiq*, etnik pushtun bo‘lgan huquqshunos va yozuvchi *Qozi Atoulloxon*, Pokistonlik etnik

pushtun *Abubakr Siddiq*, tadqiqotchi *Z.M.Sabitov*, *Evgeniy Ayzenberg* va boshqalarni kiritish mumkin. Xususan, Pushtunlarni Bani Isroilning yo‘qolgan o‘n qabilasidan bir ekanligi to‘g‘risidagi dastlabki ma’lumotlar Boburiy hukumdor Jahongirmirozning huzurida xizmat qilgan Nematullo al-Haravining fors tilida yozilgan “مخزن الافغاني” (Afg‘oniston g‘aznachiligi) asarida “Podshoh Talut Isroil shohi edi, lekin o‘limidan oldin saltanat ishlarini Dovudga topshirdi. U 47 yillik hukmronlikdan so‘ng urushda halok bo‘ladi. Molik Talutning ikki xotini bor edi va u vafot etgan paytda ikkalasi ham homilador edi. Biroz vaqt o‘tgach, ikkala ayol ham o‘gil farzand dunyoga keltiradi. Bu ayollarning vasiyligi uchun mas’ul bo‘lgan Maxtar Dovud ulardan birining o‘g‘liga Barxiya va Yeremiyo deb ism qo‘ydi. Barxiyaning o‘g‘li tug‘ilganda Osif, Urmiya o‘g‘li tug‘ilganda esa Afg‘ona deb ism qo‘yilganli haqida ma’lumot beradi[8]. Shundan so‘ng ushbu asar asosida G‘arbda pushtunlar nasl-nasabini yahudiylarga borib taqalishi to‘g‘risida tadqiqot qilganlar soni ko‘paydi. Ulardan biri Olaf Caroe bo‘lib, uning “*Patanlar miloddan avvalgi 550-yildan milodiy 1957-yilgacha*” nomli kitobida “Afg‘on yilnomachilari Payg‘ambar ansorlaridan eng mashhuri va birinchi buyuk arab bosqinchisi Xolid ibn Validni Makka yaqinida yashovchi afg‘on qabilasiga mansub deb bilishgan. (Musulmonlarning urf-odatlariga ko‘ra, Xolid ibn Valid arab bo‘lgan. Ya’ni uning kelib chiqichi Quraysh qabilasining Maxsum oilasiga borib taqaladi) Payg‘ambar hayotligidayoq Islom dinini qabul qilgan va o‘zining Gurda (hozirigi Afg‘oniston viloyatlaridan bir) joylashgan Bani Isroil qabiladoshlariga yangi e’tiqoddan xabar berish va Payg‘ambar (sav) saflariga qo‘shilishga da’vat qilish mazmunidagi maktub yo‘llagan. Shundan so‘ng, Payg‘ambar bilan uchrashish uchun bir Qays boshchiligida Gurdagi afg‘onlar yig‘ilib Madinaga borishgan. Payg‘ambar ularni barchalarini duo qilib, Qays ibroniycha ism ekanligini, ularning o‘zlari esa arab ekanligini ta’kidlab, Qaysga Abdur Rashid ismini beradi” deb, ta’kidlaydi[9]. Biroq, Qozi Atoulloxonning پښتنو تاريخ (Pushtunlar tarixi) asarida Qaysgacha Bani Isroil qabilasi yangi dinni qabul qilmagligini keltirib o‘tadi[10]. Shuningdek, Muhammad Ali hamda Said Bahodirshoh Zafar Kakaxelning ilmiy asarlarida pushtunlarning kelib chiqishiga doir qarashlarida o‘xshashlik mavjud. Unga ko‘ra pushtunlarning kelib chiqish yahudiylarning yo‘qolgan 10 ta qabilasiga borib taqaladi. Misol uchun, Muhammad Alining “The Afghans” (Afg‘onlar) asarida pushtunlarning kelib chiqishi to‘g‘risida quyidagicha ma’lumotlar keltiriladi: “Mamlakatning 15,000,000 aholisini tashkil etadigan asosiy irqalar va qabilalar: afg‘onlar yoki pushtunlar, ularning asosiy qismi hind-yevropa oilasidan kelib chiqqan va ular ko‘pchilikni tashkil qiladi... Mashhur afsonaga ko‘ra, pushtunlar yahudiylarning avlodlari sananladi. Pushtunlarning ajdodi Isroil shohi Soulga borib taqaladi. An’analarga qaraganda Suriyadan Navuxdinazar tomonidan olib ketilgan asirlar qadimgi Fors hududlariga mustamlakachi sifatida joylashtirilgan hamda

ularning yetakchisi Qays nomini ibroniychadan arabcha Abdurashid ismiga mamnuniyat bilan o‘zgartirgan. Shuningdek, Qays Xolidning qiziga uylanib, Saraban, Batan va G‘ur G‘asht ismli uch o‘g‘l ko‘radi va ular afg‘onlarning ajdodlari bo‘ladi. Darhaqiqat, afg‘onlarni kelib chiqishi nuqtai-nazaridan nomlash o‘tmishda qolgan, chunki ularning tili pushtu, ibroniycha yoki Aramik tiliga o‘xshash emas. Ayni paytda hamma pashtu hind-german oilasiga mansub[11]. Isroil shohi Shoulning nabirasi sifatida targ‘ib qilingan “Afg‘ona” nomi bilan mashhur bo‘lgan va keng tarqalgan afsonaviy ajdodlarga borib taqalishi to‘g‘risida qarashlar mavjud.

Lingivistik yondashuv. Ushbu yondashuv ko‘ra pushtunlarning kelib chiqishi to‘g‘risidagi eng ishonchli ma’lumotlarni pashtu tili haqidagi manbaalarni tahlili qilish yordamida oydinlashtirish mumkin. Haqiqatdan, pushtunlar nasl-nasabini oydinlashtirishda til faktoriga alohida e’tibor berish lozim. Inchinun, pushtunlar paydo bo‘lgan davrdan to hozirgi paytgacha saqlanib qolgan yagon tahlil manbasi bu pushtu tilidir. Pushtu tilining kelib chiqish tarixini chuqur o‘rganish bevosita pushtun etnogenezisini aniqlashga yo‘l ochadi.

Zmaray Muxaqiqning *د پښتنو د شجرې تاريخي ريښې (Pushtunlar oilasining tarixiy ildizlari)* nomli kitobida olimlar, tarixchilar va sharqshunoslar pushtunlarni Bani Isroil avlodlari deb hisoblashib, ularni yahudiylarning yo‘qolgan o‘nta qabilalaridan biri deb ta’kidlashadi. Ikkinchi tomon tadqiqotchilar esa birinchi yondashuvga qarshi chiqib, Pushtunlar oriylarning avlodlari bo‘lib, ularning tili hind-yevropa, ya’ni oriy tili bo‘lib, til qoidalariga asoslanib, pushtu tili yahudiylarning tili bo‘lgan ibroniy tiliga hech qanday aloqasi yo‘q deb bayon qilishadi[19]. Bundan ko‘rinib turuptiki, afsona va rivoyatlar, o‘xshash qadryat va urf-odatlar, tashqi ko‘rinishidan kelib chiqib pushtunlarni yahudiylarga, pushtu tili nuqtai nazaridan esa kelib chiqish tarixini oriylarga borib taqalishi to‘g‘risida yondashuvi majud. Misol uchun, Said Jamoliddin Afg‘on universiteti tadqiqotchisi Ahmadulla Aziz Pushtu tili va pushtun xalqi uzoq tarixga ega, qiziqarli madaniyat va tarixga ega. Pushtunlar Oriy etnik guruhidan kelib chiqqan va bu xalqning tarixiy mavjudligi miloddan avvalgi 5000 yillarga to‘g‘ri keladi. Bu xalqning qadimiy yodgorliklari va qolgan asarlarining aksariyati Baxtar va Buxdida topilgan. Pushtu tili boy folklor va og‘zaki adabiyotga ega bo‘lgan qadimiy til bo‘lib, unda o‘sha davrda oriylarning birga yashaganligini ko‘rsatadigan ba’zi ishoralar mavjudligini ta’kidlaydi[20]. Shunga qaramay, pushtu va yahudiylarning tili bo‘lmish ibroniy til o‘rtasida o‘xshahslik mavjud degan ma’lumotlar mavjud. Biroq, bu o‘z tasdig‘ini topmagan. Katta ehtimol bilan, bu ma’lumot pushtunlarni yahudiylardan kelib chiqqan degan qarashga ega bo‘lgan qatlam tomonidan aytilgan.

G.Morgensternning yozishicha, “Sharqiy pashtu tilidagi *paxtun* so‘zi bu g‘arbiy lahjada saqlanib qolgan ikkinchi darajali shakli *pushtun* hisoblanadi. Ya’ni pushtu tilidagi “sht” belgisi eski eron tilida muntazam ravishda foydalanadigan “rs”

birikmasiga to‘g‘ri keladi. O‘rtaforschadagi *porsidan* va pushtu tilidagi *pushtel* “so‘ramoq” ma‘nosiga to‘g‘ri keladi. Pushtunlarning hind-oriy nomi – “patanlar” (paṭhan) ham pushtunlarning moslashuvi – “pashtan” ga qaytadi. Bugungi kunda “pushtu” (pushto) atamasi pushtunlarning umumiy ijtimoiy-madaniy o‘ziga xosligini bildiradi”[21]. Ta’kidlash joizki, agar pushtunlarning kelib chiqish tarixi til nuqtai nazaridan olib qaralsa oriylar, eroniy qabilalarga borib taqaladi degan xulosaga kelish mumkin. Chunki, Zardushtiylarning muqaddas kitobi bo‘lmish “Avesto”da, Behustun qoyatosh bitiklarida, Rigvedada pushtunlar haqida ayrim ma’lumotlar qoldirilgan. Kobul universiteti professorlari Bayazid Achak va Muhammad Anvar Xayrilarning “دېستورېي تاريخي تحول” (Pushtu tilining tarixiy evolyutsiyasi) nomli risolasida ham Pushtu tili oriy tillarining hind va oriy guruhleri o‘rtasida vujudga kelgan va oriy tillarining bu ikki guruhi o‘rtasida bog‘lovchi bo‘lib xizmat qilgan oriy tillari oilasining juda muhim, qadimiy va tarixiy qismi ekanligi... ba’zi olimlarning fikricha, pashtu tili “Avesto” bilan bir oilaga mansub til ekanligi.... Pashtunlarning oriylar ekanligi aniq, ammo oriy olimlari o‘zlarning asl vatani haqida yakdil fikr bildirishmasligini keltirib o‘tgan[22]. Shubhasiz, pushtu tili tarixini chuqur o‘rganish va u haqida asosli dalillarni topish baxs munozarali bo‘lgan pushtunlar tarixini qayta tilga kiritadi.

XULOSA

Umuman olganda, pushtunlar tarixi hali batafsil oydinlashtirilmagan. Ularning tarixiy etnogenezi to‘g‘risida manbaalar yetarli emas. Tarixiy yondashuvga ko‘ra quyidagicha xulosa qilish mumkin, Pushtun xalqining kelib chiqishi to‘g‘risida xorijiy va mahalliy tarixchilar, etnograf olimlarning tadqiqot ishlarida bir-biriga zid bo‘lgan qarashlar keltirib o‘tilishining asosiy sababi pushtun etnogenezi haqida ishonchli manbaalari yetarli emas. Shu boisdan, paxtunga o‘xshash eponimlarga ega bo‘lgan turli xil qadimiy guruhlar zamonaviy pushtunlarning ajdodlari deb taxmin qilingan. Tarixiy yondashuvga ko‘ra pushtunlarning kelib chiqishi Yahudiylarning yo‘qolgan qabilalaridan, Eftalit (oqxun)lardan, Arablardan, Eronliklardan, Yunon xalqlari va Rajputlardan kelib chiqqanligi to‘risida ma’lumotlar keltiriladi.

Lingivistik yondashuvga ko‘ra pushtunlar kelib chiqishi oriy qabilalarga borib taqaladi. Bu yondashuvni kelib chiqishiga asos bo‘lib bugungi kungacha saqlanib qolgan pushtu tili xizmat qiladi. Etnomadaniy va Mifologik yondashuvlar borasida hali asoslar bilan isbotlanmagan qarashlar keltirib o‘tilganligiga guvoh bo‘lish mumkin. Ammo, xalq an’analarida saqlanib qolgan o‘xshashliklarni, rivoyatlarni ham inkor etib bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mannonov M, Abdullayev N, Rashidov R, Afg‘onistontarixi. (O‘quv qo‘llanma) – Toshkent. 2016. – B. 5.
2. Bakht Munir. Historical genesis of Pakhtoons with special reference to Semitic and aryan theories. Research Journal of the Faculty of Oriental Learning. Vol: 40, Sr.No.114, 2018, pp 03 – 16.
3. Abdur Razzaq. Pashtuns: Aryans or the lost tribe of Israel. (April 24, 2016), <https://pdf.defence.pk/threads/pashtuns-aryans-or-the-lost-tribe-of-israel.428027/>
4. Ю. В. Ганковский. История Афганистана с древнейших времен до ИЭО наших дней. – М.: 1982. – С. 68. 368
5. Абдулхай Хабиби. Тарих-и мохтасар-и Афганстан (Краткая история Афганистана). Т. 1. Кабул, 1967. – С. 82.
6. Bernard Dupaigne. Afghan Genetic Mysteries. Human Biology. Volume 83. Issue 6. 2011. – P. 738.

7. د پښتنو د اصل نسل په اړه تاريخي تحقيق قصي مفروضي او سائنسي حقائق.

(Bexruzxon. Pushtunlarning asl irqi haqidagi tarixiy tadqiqotlar, hikoyalar, farazlar va ilmiy faktlar).

<https://www.voadeewanews.com/a/pakistan-pashtun-origin/2684260.html>

8. سيد بهادرشاه ظفر كاكاخيل . پښتانه د تاريخ په رڼا كې . پېښور. ۱۶ مخونه.

(Sayid Bahodirshoh Zafar Kakakhel. Pushtunlar tarix . nurida. Peshovar – B. 16.)

9. Olaf Core. The Pathans 550 B.C. – A.D. 1957. London, Macmillan and CO LTD. 1958. – P. 8. 521

10. قاضي عطاء الله خان. د پښتنو تاريخ. هيبير بازار پېښور. ۸ مخونه .

(Qozi Ataulloxon. Pushtunlar tarixi. Hebar bozor Peshavor. 8 bet 1121)

11. Mohammed Ali. The Afghans. – Kabul: Kabul University, 1969, – P. 8.

Ибн Хордадбех. Книга путей и стран /Пер. сарабского, коммент., исслед., указателии карты Наили Велихановой. — Баку: "Элм", 1986.– 428с

12. Клёсов А.А., Саидов Х.С. Евреи и Пуштуны Афганистана. Про павшиеколена Израилевы: История, политикаи ДНК-генеалогия. «Концептуал»М.:2015. – С.63.

13. Sara Y. Aharon. “From Kabul to Queens: The Jews of *Afghanistan* and Their Move to the United States”. New York. 2011. – P 15. 196

14. Мирьям Аргаман. Пуштуны — потерянное колено Израиля? (13 февраля 2014 г). https://a.kras.cc/2014/02/blog-post_9426.html

15. Jacob Rader Marcus. This I Believe: Documents of American Jewish Life. 1990. – P. 269.

16. Евгений Айзенберг: Израильские корни пуштунских племен. (08.06.2020). <https://club.berkovich-zametki.com/?p=56249>

17. Yasmin Eliaz. Just How Similar are Pashtun and Jewish People? (April 10, 2014), Bar Ilan University. <https://www.sharnoffsglobalviews.com/pashtuns-jewish-261/>

18. Dr. K. Yosafzai. Stark similarity of culture and traditions of Pashtuns and Israelite’s that have thousands of years old roots. (October 17, 2018), <https://pashtonroots.wordpress.com/2018/10/17/pashtuns-are-tribes-of-israel/>
19. زمري محقق. د پښتنو د شجرې تاريخي ريښې. کندهار. د چاپ کال: ۲۰۲۰ع (۱۳۹۸ش).
- (Zmaray Muxaqiq. Pushtunlar oilasining tarixiy ildizlari. Qandahor. 2020. –B.7. 136 bet)
20. Ahmadullah Aziz. A Brief History of Pashto Literature. JETIR June 2019, Volume 6, Issue 6. – P. 609.
21. Клёсов А.А., Саидов Х.С. Евреи и Пуштуны Афганистана. Про павшиеколена Израилевы: История, политикаи ДНК-генеалогия. «Концептуал»М.:2015. – С.67.
22. ¹بايزيد اڅک او محمد انور خيرى. دپښتو ژبې تاريخي تحول. کابل پوهنتون. ۱۳۹۱. ۷ مخونه.
- (Boyazid Achak va Muhammad Anvar Xayriy. Pushtu tilining tarixiy evolyutsiyasi. Kobul universiteti. 1391. 7 sahifa.31)
23. Pashtuns in Afghanistan. Cultural intelligence for Military operations. – P. 5.
24. Bernt Glatzer. The Pashtun Tribal System. New Delhi: Concept Publishers, 2002. – P 2.